

ARHIV DRUŽBOSLOVNIH PODATKOV

Analiziraj podatke! Deli raziskavo! Prispevaj k znanosti!

Ravnanje z raziskovalnimi podatki in podatkovna objava

mag. Irena Vipavc Brvar, UL / FDV, Arhiv družboslovnih podatkov

Teološka fakulteta, Raziskovalni dan, 5. februar 2024

ADP - Arhiv družboslovnih podatkov

- Ustanovljen leta 1997
- Slovenska **nacionalna podatkovna infrastruktura za področje družboslovja.**

Izvaja naslednje storitve:

- Pridobivanje in ovrednotenje pomembnih raziskovalnih podatkov.
- Prezem in procesiranje podatkov in dokumentacije ter ustvarjanje metapodatkov. -> CILJ: dolgotrajna digitalna hramba, dostop in nadaljnja uporaba.
- Usposabljanje raziskovalcev za pripravo podatkov za odprti dostop, o uporabi, in tudi o načrtovanju ravnanja s podatki.

ADP ima **status zaupanja vrednega arhiva.**

780 raziskav

90 + dajalcev

500 + registriranih uporabnikov /letno

RECOVERY OF DATA

ADP shranjuje podatke iz preteklih raziskav za ponovno uporabo; zagotavlja, da so podatki ohranjeni pred tehnološko zastarelostjo in fizičnim uničenjem.

LOSS OF DATA

ADP preveri, potrdi in pripravi podatke in pripadajočo dokumentacijo raziskave za namen dolgotrajnega ohranjanja in druge rabe.

Poslanstvo Arhiva družboslovnih podatkov

Zbirka podatkov
*Najstarejše segajo
v 60 leta 19 st.*

Družboslovje
Slovenska družba

Vsebinsko pomembnejše
Metodološko dobro izdelane raziskave

Mednarodna primerjava
Časovna primerjava

ARHIV DRUŽBOSLOVNIH PODATKOV
Analiziraj podatke! Deli raziskavo! Prispevaj k znanosti!

UPORABI PODATKE PREDAJ RAZISKAVO USPOSOBI SE SPOZNAJ ADP

Seznam raziskav po:

- Šifri raziskave
- Serjaj
- Vsebinskih področjih
- Dajalcih
- Letu izdelave
- Letu objave
- Avtorjih
- Mednarodnih raziskavah

Uporabi podatke / Katalog ADP

Seznam raziskav po šifri raziskave

ID raziskave	Naslov raziskave, vsebinska področja	Dostop
AA	Alpe - Jadran regije vsebinsko področje: DRUŽBA IN KULTURA, DRUŽBA IN KULTURA - kulturna in nacionalna identiteta, izdela: CJM	nesstar
ABR97	Mednarodna raziskava o veri in odnosu do cerkve 1997 vsebinsko področje: DRUŽBA IN KULTURA, DRUŽBA IN KULTURA - vera in vrednote, DRUŽBA IN KULTURA - družbene navade in stališča, izdela: CJMMK	nesstar
ADPUSE16	Anketa o zadovoljstvu uporabnikov ADP. 2016 vsebinsko področje: INFORMIRANJE IN KOMUNICIRANJE, izdela: None	nesstar
ADS	Anketa o delovni sili. Opis serije serija: ADS, vsebinsko področje: DELO IN ZAPOSLOVANJE, DELO IN ZAPOSLOVANJE - zaposlovanje, izdela: SURS	nesstar
ADS14	Anketa o delovni sili. 2014: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti	nesstar

Legenda ikon: opis raziskave opis podatkov povezana gradiva in objave nesstar snemi podatke

Konzorcij Evropskih Arhivov družboslovnih podatkov

Consortium of European Social Science Data Archives

● Members (22) / Observers (0)
● Partners (12)

POSLANSTVO

- zagotoviti trajnostno raziskovalno infrastrukturo, ki raziskovalni skupnosti omogoča izvajanje visokokakovostnih raziskav v družboslovju
- prispevati k učinkovitim rešitvam za velike izzive, s katerimi se sooča današnja družba.

Ključne naloge:

- Razvoj standardov in najboljših praks glede upravljanja in arhiviranja družboslovnih podatkov.
- Lažji dostop do pomembnih podatkovnih virov.
- Razvoj orodij, usposabljanje in usklajevanje mreže.

Odprta znanost

Je gibanje, ki si prizadeva, da bi bili znanstveni rezultati dostopni različnim javnostim, tudi izven znanstvenih krogov.

Znanje je transparentno, ga delimo in je dostopno.

Odprta znanost

»Odprta znanost pomeni nov pristop k znanstvenemu procesu, ki temelji na skupnih prizadevanjih in novih načinih razširjanja znanja ter izboljšuje dostopnost do rezultatov raziskav in njihovo ponovno uporabo s pomočjo digitalnih tehnologij in novih orodij za sodelovanje.«

(PRIPOROČILO KOMISIJE (EU) 2018/790 z dne 25. aprila 2018 o dostopu do znanstvenih informacij in njihovem arhiviranju)

<https://odprtaknjiznica.splet.arnes.si/odprta-znanost/>

As open as possible, as closed, as necessary.

Odprto kolikor je mogoče, zaprto kolikor je potrebno.

der Öffentlichkeit. Bis 1935 war das Statistische Reichsamt stets mit Zahlen zu Sterblichkeit oder Erkrankungen in den Hygiene-Ausstellungen vertreten. Erst die Ausstellung „Ewiges Volk“ verbannte 1937 die „alten trockenen Methoden“ zugunsten „plastischer Schaubilder“ und stimmungsvoller Fotos. Bilder logen mit Erfolg, weil sie sich leichter in den Dienst eines Vorurteils stellen ließen.

Sociomedical doctors such as Marta Fraenkel used statistics as an important tool for explaining health issues. The Nazis banned the “old, dry methods” from the exhibitions. Emotionally evocative images made it easier to lie.

GIGANTEN / TITANS

Hygiene als gesellschaftliches Titanenwerk: Diese sollten riesige Figuren unterstreichen. Ausstellungen und dann

**DEUTSCHES
HYGIENE-MUSEUM
DRESDEN**

CCO DATA

Lahko zaupam podatkov?

PUBLICATIONS AND DATA

Najdljivost

Raziskovalni rezultati

Uporablјivost

Source: <https://www.fosteropenscience.eu/content/cartoon-data>

Metapodarki

DATA FOR FUTURE GENERATIONS

LOSS OF DATA

INFORMATION TYPES

Interoperabilnost

Raziskovalni podatki

Research data are the files generated or analysed in your research, that are not your research manuscript.

Raziskovalni podatki so **vse** informacije, ki so bile zbrane, opazovane, proizvedene ali ustvarjene za potrditev izvirnih raziskovalnih ugotovitev.

(Univerza v Leedsu, Knjižnica)

„dejstva, opazovanja, intervjuji, posnetki, poskusi, simulacije in programska oprema; številčni, opisni in vizualni; surovi, očiščeni in obdelani“ (Van Berchum & Grootveld, 2017).

Raziskovalni podatki

	Družboslovje	Humanistika in umetnost
Primeri podatkov	<ul style="list-style-type: none">• Javnomnenjske raziskave• Ankete• Intervjuji• Množični mediji, družbeni mediji• Laboratorijski poskusi• Terenski poskusi• Zapiski o terenskem delu• Demografski zapisi• Popisi prebivalstva• Volilni zapisi• Ekonomski kazalniki	<ul style="list-style-type: none">• Časopisi• Fotografije, video gradivo• Pisma• Dnevniki• Literatura: knjige, članki• Cerkevni zapisi• Sodni zapisi• Zemljevidi• Umetniški artefakti• zgodovinski artefakti
Možni viri	<ul style="list-style-type: none">➤ Ustvarjanje lastnih podatkov➤ Od drugih raziskovalcev➤ Podatkovni repozitoriji➤ Obstoječi zapisi	<ul style="list-style-type: none">➤ Knjižnice➤ Arhivi➤ Muzeji➤ Javne/korporativne/vladne evidence➤ Podatkovni repozitoriji

Odprta znanost v Evropskem raziskovalnem prostoru (ERA) in s tem tudi v Sloveniji

- takojšnja odprta dostopnost **recenziranih publikacij** z licenco Creative Commons prek repozitorijev
- priprava **načrta ravnanja s FAIR raziskovalnimi podatki**
- **shranitev raziskovalnih podatkov v repozitorij in »odprti dostop, kolikor je mogoče, ter zaprti dostop, kolikor je nujno« do raziskovalnih podatkov prek repozitorija** (z licencami CC BY ali, kadar je mogoče, z licenco CC0)
- zelo priporočena sta skladnost z načeli FAIR in odprt dostop **do drugih rezultatov raziskav**, npr. programske opreme, modelov, algoritmov, procesov, protokolov, simulacij, elektronskih laboratorijskih dnevnikov in vzorcev v fizični obliki
- priporočeno je tudi **izvajanje drugih vidikov odprte znanosti**, na primer: uporaba FAIR raziskovalnih podatkov in storitev iz Evropskega oblaka odprte znanosti (EOSC), zgodnje odprto deljenje rezultatov raziskav, vnaprejšnja registracija raziskav, registrirana poročila, deljenje nerecenziranih rokopisov člankov, odprti recenzentski postopki, vključevanje občanov oziroma občanske znanosti

Pravne podlage za odprto znanost

Obzorje Evropa (2021–2027), 17. člen pogodbe o sofinanciranju projekta

Resolucija o znanstvenoraziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2030 (ReZrIS30), predvsem poglavje 6.2. Odprta znanost za izboljšanje kakovosti, učinkovitosti in odzivnosti raziskav

Akcijski načrt za odprto znanost

Zakon o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (ZZrID) v 41. členu govori o odprtem dostopu »do vseh recenziranih znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov ter drugih rezultatov raziskav«

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ) v 6.č členu določa odprti dostop do raziskovalnih podatkov, financiranih z javnimi sredstvi, ob upoštevanju izjem, in možnost brezplačne ponovne uporabe raziskovalnih podatkov, ki so odprto dostopni na svetovnem spletu

Uredba o izvajanju znanstvenoraziskovalnega dela v skladu z načeli odprte znanosti

Strategija UL 2022-2027, v kateri je glede Vizije UL 31. 12. 2027 v točki 7.2 predvideno, da »raziskovalno delo in širjenje rezultatov raziskav v znanosti in umetnosti potekata po načelih odprte znanosti«.

Zakon o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (ZZrID)

41. člen Zakona: Odprti dostop do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov

V okviru raziskav, **sofinanciranih z javnimi viri najmanj v višini 50 %**, mora financer zahtevati, izvajalec znanstvenoraziskovalne dejavnosti pa **zagotoviti odprt dostop do vseh recenziranih znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov ter drugih rezultatov raziskav.**

Izvajalec znanstvenoraziskovalne dejavnosti oziroma raziskovalci morajo to obveznost upoštevati tudi pri individualnem upravljanju s **praviciami intelektualne lastnine**, tako, da si pridržijo ustrezen obseg pravic, potreben za izpolnjevanje obveznosti iz tega odstavka.

Rezultati raziskav, sofinancirani iz javnih virov, morajo biti odprti in dostopni ob upoštevanju omejitev, ki jih nalagajo varstvo intelektualne lastnine, varstvo osebnih podatkov, varnost oseb ali države.

Zakon o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (ZZrID)

41. člen Zakona: Odprti dostop do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov

.....

Odprti raziskovalni podatki morajo biti objavljeni ali drugače dostopni po načelih FAIR.

Osebni podatki iz vsebine raziskav, sofinanciranih z javnimi viri, se lahko **naknadno obdelujejo za raziskovalne namene**, primerljive začetnim raziskovalnim namenom, ali druge raziskovalne namene v skladu z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ) 3

6.č člen

(ponovna uporaba raziskovalnih podatkov)

(3) Raziskovalni podatki, ki so financirani iz javnih sredstev ter jih raziskovalci, raziskovalne organizacije, organizacije, ki financirajo raziskave, ali izobraževalne organizacije, ne glede na to ali gre za zasebno-pravne ali javno-pravne subjekte, **že odprto dostopno objavijo na svetovnem spletu v okviru institucionalnih ali tematskih spletnih odložišč**, se lahko brezplačno ponovno uporabijo za pridobitne ali nepridobitne namene pod pogojevma, da se:

- ponovna uporaba podatkov izvaja v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, in
- ob vsaki ponovni uporabi navede vir podatkov, ki je na institucionalnem ali tematskem spletnem odložišču naveden ob podatkih za ponovno uporabo.

Uredba o izvajanju znanstvenoraziskovalnega dela v skladu z načeli odprte znanosti

TEMELJNA NAČELA

Uredba temelji na ZZrID in ZDIJZ ter je v celoti usklajena s politikami ERA (npr. z določbam okvirnega programa EU za raziskave in inovacije, načelom Načrta S ipd.).

Z uvajanjem deljenja rezultatov raziskav po načelih FAIR celovito obravnava znanstveno komunikacijo:

- odprte objave;
- **ravnanje** z raziskovalnimi podatki po načelih FAIR;
- **deljenje** drugih rezultatov raziskav, ki omogočajo ponovljivost raziskav in ponovno uporabo rezultatov;
- ustrezno upravljanje z avtorskimi pravicami;
- reforma metod vrednotenja in ocenjevanja znanstvenoraziskovalnega dela;
- spodbujanje družbeno angažirane vloge znanosti v skupnosti;
- zagotavljanje ustrezne infrastrukture.

2. člen: Splošne zahteve

Izvajalci znanstvenoraziskovalne dejavnosti **zagotovijo odprti dostop** do digitalnih različic znanstvenih publikacij in **drugih rezultatov raziskav, ki so obravnavani v teh publikacijah** ter so nujno potrebni za **ponovitev** raziskav ali za ponovno uporabo rezultatov raziskav v drugih raziskavah.

Izvedbeno to pomeni, da morajo raziskovalci poleg znanstvenih objav v odprtem dostopu deliti tudi raziskovalne podatke, opis izvora podatkov (npr. programsko opremo, če je bila ustvarjena kot rezultat raziskave oz. informacije o programski in strojni opremi, na podlagi katere so bili podatki ustvarjeni; druge informacije v zvezi s ustvarjanjem podatkov ipd.).

Odprt dostop do raziskovalnih podatkov in drugih rezultatov raziskav

4. člen: Splošne zahteve

Financerji v okviru pogojev sofinanciranja iz javnih virov najmanj v višini 50 % poleg odprtega dostopa do znanstvenih publikacij iz 2. člena te uredbe zahtevajo, izvajalci znanstvenoraziskovalne dejavnosti pa zagotovijo:

- **pripravo in redno posodabljanje načrta ravnanja z raziskovalnimi podatki (v nadaljnjem besedilu: NRRP),**
- **ravnanje z raziskovalnimi podatki in drugimi rezultati raziskav, ustvarjenimi v okviru javno sofinanciranih raziskav, v skladu z načeli FAIR,**
- **odprti dostop do raziskovalnih podatkov in drugih rezultatov raziskav iz sofinanciranih raziskav v skladu z načelom »odprti, kolikor je mogoče, zaprti, kolikor je nujno«.**

V primeru utemeljenih izjem morajo biti raziskovalni podatki in drugi rezultati raziskav, kadar je to mogoče, odprto dostopni v anonimizirani obliki ali nadzorovano omejeno dostopni.

Kadar raziskovalni podatki in drugi rezultati raziskav zaradi utemeljenih izjem iz tretjega odstavka tega člena ne morejo biti odprto dostopni in ni zakonskih omejitev, da povezani metapodatki ne bi bili odprto dostopni, **morajo biti odprto dostopni vsaj metapodatki.**

5. člen: Izvedba odprtega dostopa do raziskovalnih podatkov

Raziskovalni podatki in drugi rezultati raziskav morajo biti **shranjeni v repozitorijih** in **odprto dostopni** prek repozitorijev **čim prej po nastanku**, najpozneje pa ob izteku pogodbe o sofinanciranju.

Raziskovalni podatki in drugi rezultati raziskav, ki podpirajo znanstveno publikacijo, razen v primeru utemeljenih izjem iz tretjega odstavka prejšnjega člena, morajo biti odprto dostopni najpozneje ob objavi znanstvene publikacije, v kateri morajo biti citirani s stalno oznako mesta dostopa oziroma trajnim identifikatorjem (v nadaljnjem besedilu: PID).

Raziskovalni podatki in drugi rezultati raziskav morajo biti shranjeni v zaupanja vrednih repozitorijih za raziskovalne podatke oziroma druge rezultate raziskav takoj, ko je to izvedljivo, in sicer prednostno v nacionalna ali mednarodna področna podatkovna središča. Če ta niso na voljo za določeno znanstveno področje, so raziskovalni podatki in drugi rezultati raziskav lahko shranjeni in odprto dostopni v zaupanja vrednih večnamenskih repozitorijih.

Merila za opredelitev zaupanja vrednih repozitorijev za raziskovalne podatke in druge rezultate raziskav ter večnamenskih repozitorijev določi ARIS, pri čemer upošteva skupne rešitve v evropskem raziskovalnem prostoru (na primer v okvirnem programu za sofinanciranje raziskav in inovacij Evropske unije).

Raziskovalni podatki in drugi rezultati raziskav morajo biti opremljeni z metapodatki, vključno z metapodatki o orodjih in instrumentih, potrebnih za validacijo raziskovalnih podatkov in njihovo ponovno uporabo. Pri oblikovanju metapodatkov morajo izvajalci upoštevati posebnosti znanstvenih področij.

Zaupanja vredni repozitoriji

Raziskovalni repozitoriji so del digitalne infrastrukture, ki podpira odprto znanost. Kot takšni morajo zadoščati določenim strokovnim smernicam oz. standardom, spoštovati veljavne pravne in etične omejitve (npr. omogočati [različne stopnje odprtosti vsebin](#)) ter zagotavljati varno, trajno hrambo. Takšne repozitorije imenujemo **zaupanja vredni**.

Kot zaupanja vredne lahko obravnavamo tri skupine repozitorijev:

- **certificirane repozitorije** (npr. v skladu s certifikati [CoreTrustSeal](#), [DIN 31644](#) ali [ISO 16363](#)),
- **področne repozitorije**, ki jih priznava in uporablja raziskovalna skupnost na določenem znanstvenem področju, npr. [HEPData](#), [Crystallography Open Database](#), [PubChem](#) ...),
- **splošne in institucionalne repozitorije**, ki imajo značilnosti zaupanja vrednih repozitorijev (npr. [Zenodo](#)).

Repozitoriji odprtega dostopa v Sloveniji so zbrani na <https://openscience.si/>.

Obzorje Evropa zahteva NRRP

Proper Research Data Management (RDM) is mandatory for any Horizon Europe project generating or reusing research data. It is a key part of Horizon Europe's open science requirements.

In Horizon Europe, *beneficiaries must manage the digital research data generated in the action ('data') responsibly, in line with the **FAIR principles***, and should at least do the following:

- Prepare a Data Management Plan (DMP) and keep it updated throughout the course of the project
- Deposit data in a trusted repository and provide open access to it ('as open as possible, as closed as necessary')
- Provide information (via the same repository) about any research output or any other tools and instruments needed to re-use or validate the data

Keep in mind that 'research data' is a very broad concept and certainly not limited to numerical/tabular data.

Načela FAIR

Končni cilj **FAIR** je optimizirati ponovno uporabo podatkov.

Findable

Najdljivi

Da bi olajšali samodejno odkrivanje ustreznih zbirk podatkov, morajo (meta)podatke zlahka najti tako ljudje kot stroji, pri čemer jim mora biti dodeljen trajni identifikator.

Accessible

Dostopni

Omejitve uporabe podatkov in protokoli za poizvedovanje ali kopiranje podatkov so jasno določeni tako za ljudi kot za stroje.

Interoperable

Povezljivi

(Meta)podatki morajo uporabljati standardizirane izraze (nadzorovane slovarje), se sklicevati na druge (meta)podatke in biti strojno uporabni.

Reusable

Uporabljivi

(Meta)podatki so dovolj dobro opisani, da jih lahko razumejo tako ljudje kot računalniki, ter imajo jasno in dostopno dovoljenje za uporabo podatkov.

Življenjski krog podatkov

„Življenjski krog raziskovalnih podatkov je model, ki ponazarja faze ravnanja s podatki in opiše pretok podatkov od začetka do konca raziskovalnega projekta.“

[\(Princeton Research Data Service\)](#)

Uporaba podatkov,
ki so jih zbrali drugi
je lahko boljša
rešitev kot zbiranje
novih podatkov.

VIR: dmeg.CESSDA.eu

Ravnanje z raziskovalnimi podatki

... se nanaša na to, kako **ravnate z raziskovalnimi podatki**, kako **jih organizirate in strukturirate** med celotnim raziskovalnim procesom.

... obravnava tudi vaše načrte za podatke **po koncu raziskave**.

- Dobra strategija ravnanja s podatki upošteva **tehnične, organizacijske, strukturne, pravne, etične in trajnostne vidike**.
- Če ravnanje s podatki ***dobro premislite, strukturirate in dokumentirate***, bo raziskava **časovno učinkovita, ponovljiva in čim bolj varna**.

Načrt ravnanja z raziskovalnimi podatki

Načrt ravnanja s podatki

- Načrt ravnanja z raziskovalnimi podatki (NRRP) **je uradni dokument**, ki zagotavlja okvir za ravnanje s podatkovnim gradivom med raziskovalnim projektom in po njem.
- To je **"živ" dokument**, ki **se spreminja skupaj s potrebami** projekta in njegovih udeležencev.
- Med projektom se posodablja, da se zagotovi sledenje spremembam skozi čas in da **odraža trenutno stanje vašega projekta**.
- **NRRP se med seboj zelo razlikujejo**, saj so vedno oblikovani na podlagi posebnih potreb podatkov, zbranih v okviru vašega projekta.

CESSDA Training Team (2017 - 2020). *CESSDA Data Management Expert Guide*.
Bergen, Norway: CESSDA ERIC. Retrieved from <https://www.cessda.eu/DMGuide>

Primeri NRRP-jev

Področna predloga:

- DMP za družboslovje, ki smo ga razvili pri CESSDA
- [Kontrolni seznam si lahko ogledate in prenesete v obliki pdf](#) (CESSDA, 2019a) ali v [obliki za urejanje](#) (CESSDA, 2019b).

Institucionalna predloga:

- [NRRP](#) za doktorske študente na Univerzi v Ljubljani
- NRRP za raziskovalce na Fakulteti za družbene vede, UL

Splošna predloga:

- **Vodila NRRP za raziskovalce**
- [Predloga za načrte ravnanja z raziskovalnimi podatki](#)
- [Navodila za izbiro zaupanja vrednega repozitorija](#)
- **Navodila za NRRP za recenzente**
- [Predloga za rubriko za ocenjevanje načrta ravnanja z raziskovalnimi podatki](#)

Orodje DMPTool

Nekatere univerze so svoje predloge NRRP objavile v orodju DMPTool.

- Nekateri NRRP-ji so na portalu prosto dostopni in so lahko primer dobre ali slabe prakse.
- Pozor: NRRP-ji so lahko učni pripomoček, vendar niso preverjeni glede kakovosti, popolnosti ali upoštevanja smernic financerjev.

DMPTool
Build your Data Management Plan

Sign in Language ▾

Funder Requirements Public DMPs Help

Public Plans

Public DMPs are plans created using the DMPTool service and shared publicly by their owners. They are not vetted for quality, completeness, or adherence to funder guidelines.

Find a plan... Plans (62) Sort by: Most Recent ▾

Search 🔍

Clear Search

Funder (47) +

Institution (187) +

Language (2) +

Subject (33) +

2 filters applied

Clear Filters

Tetiaroa Field Station	DMP ID: 10.48321/D13031
ISP Plastic Cleanup	Creation date: 03-21-2022
Emma Klessig, University of California, Berkeley (UCB) (berkeley.edu)	Language: English (US)
Tetiaroa Field Station	DMP ID: 10.48321/D17P5X
Survey of Coastal Anthropogenic Stressors on Moorea	Creation date: 03-21-2022
Abby Fisher, University of California, Berkeley (UCB) (berkeley.edu)	Language: English (US)
Digital Curation Centre	DMP ID: 10.48321/D17P5X
Berkeley Data Management Class	Creation date: 03-16-2022
Erin Robinson, Tetiaroa Society	Language: English (US)

Plan to make data work for you

Data Management Plans that meet institutional funder requirements.

DMPonline helps you to create, review, and share data management plans that meet institutional and funder requirements. It is provided by the Digital Curation Centre (DCC).

[DCC: DMPonline](#) (Peter Čerče, Znanstveno—raziskovalno središče Koper), [video](#)

Plan and follow your data

Create machine actionable DMPs.

Configure to best fit your discipline.

Link to EOSC components out of the box.

Share easily in your repository.

Bring your Data Management Plans closer to where data are generated, analysed and stored.

Product ▾

Solutions ▾

Learn ▾

About

Get Started

Data Stewardship Wizard

Create, plan, collaborate, and bring your data management plans to life with a tool trusted by thousands of people worldwide — from data management pioneers, to international research institutes.

Prednosti ravnanja s podatki

Odgovorna
znanost

Enostavno iskanje in razumevanje podatkov.

Povečan vpliv.

Zagotovi ponovljivost raziskav.

Poveča potencial ponovne uporabe.

Zagotovi skladnost s financerjevimi zahtevami.

Poglejmo NRRP CESSDA in vaša vprašanja

Pripravite načrt za ravnanje s podatki

Nabor vprašanj iz spletnega učbenika za ravnanje z raziskovalnimi podatki »Data Management Expert Guide«.

<https://www.adp.fdv.uni-lj.si/usposobi/ZKG/nactovanie/>

Organiziranje in dokumentiranje podatkov

Zbiranje podatkov

- Na kak način oz. s katero metodo boste zbirali podatke?
- Ali za to potrebujete posebno programsko ali strojno opremo ali osebje?
- Kdo bo odgovoren za zbiranje podatkov?
- V katerem obdobju projekta boste zbirali podatke?
- Kje boste zbirali podatke?

Organiziranje podatkov

- Kako boste organizirali podatke?
- Ali bodo podatki organizirani v preprostih datotekah ali bolj kompleksnih podatkovnih bazah?
- Na kak način boste med projektom skrbeli za kakovost podatkov?
- Če bodo podatki na voljo v več različnih vrstah datotek (npr. video posnetki, besedila, fotografije), na kak način boste poskrbeli za logično strukturo?

Vrste podatkov in njihov obseg

- Katere vrste podatkov boste zbirali?
- Kakšni bodo vsebina, obseg in format gradiva?
- Kakšna je predvidena skupna količina zbranih podatkov (v MB/GB) po koncu projekta?

Format datoteke

- V kakšnem formatu bodo podatki?
- Ali se bo format podatkov tekom projekta spremenil?
- Ali bodo (končni) podatki na voljo v odprtem formatu?

Struktura map in imena

- Kako boste strukturirali in poimenovali mape?

Struktura datotek in imena

- Kako boste strukturirali in poimenovali datoteke?

Dokumentacija

- Katero dokumentacijo boste ustvarili v različnih fazah projekta?
- Kako boste strukturirali dokumentacijo (poimenovanje, verziranje, hramba)?

Metapodatki

- Kateri metapodatki bodo na voljo za zbrane/ustvarjene/ponovno uporabljene podatke?
- Kako boste za vsako enoto raziskovalnega gradiva (podatkovne datoteke in druga spremna dokumentacija) ustvarili metapodatke?
- Ali obstaja program, ki bi ga lahko uporabili za dokumentiranje podatkov?
- Ali se lahko metapodatki dodajo neposredno v datoteke, ali bodo metapodatki izdelani v drugem programu ali dokumentu?
- Kateri/e standard/e za metapodatke boste uporabili?

Poudarki za razmislek:

Katero dokumentacijo boste ustvarili in bo pomembna tudi za arhiviranje in objavo? Primer za ADP →

- ustrezno **urejeno in dokumentirano podatkovno datoteko**,
- **originalni vprašalnik** oz. drug merski instrument,
- **ostalo gradivo**, ki pomaga razbrati vsebino podatkov, kot so:
 - šifrant, kodirna knjiga, izpis frekvenc, navodila za anketarje, podatki o izvedbi raziskave, kopije publikacij in ostalih spremnih dokumentov, ki so bili del zbiranja podatkov ali pa so pomembni za njihovo razumevanje,

<https://www.adp.fdv.uni-lj.si/deli/postopek/prec>

Varstvo podatkov

Etična presoja

- Ali za projekt potrebujete odobritev komisije za etična vprašanja?
- Na kak način boste reševali morebitna etična vprašanja in sledili kodeksom ravnanja?

Informirano soglasje (če se nanaša)

- Ali potrebujete informirano soglasje udeležencev za svoj projekt? Če da, kako boste pridobili soglasje?
- Kako boste organizirali in hranili soglasja udeležencev?

(Občutljivi) Osebnih podatki/zaupni podatki (če se nanaša)

- Kako boste med projektom upravljali dostop do (občutljivih) osebnih podatkov?
- Kako boste sodelavcem zagotavljali varen dostop do podatkov?
- Če bo raziskovalni projekt vseboval podatke, ki vključujejo zaupne podatke ali podatke, ki zahtevajo informirano privolitev, preverite, ali je potrebno o tem uradno obvestiti pooblaščen osebo za varstvo podatkov?
- Ali obstajajo zaupni podatki, ki zahtevajo posebno obravnavo; in/ali je dostop do njih omejen med/po projektu?
- Kako bodo podatki zaščiteni med in po projektu?
- Predvidite pravila dostopa do podatkov (dovoljenja in omejitve) in kdo bo skrbel za nadzor?

Pravice intelektualne lastnine (IPR)/Avtorske pravice

- Preverite, kakšne so pravice intelektualne lastnine ali avtorske pravice?
- Ali bo potrebno pridobiti dovoljenje za zbiranje ali ponovno uporabo podatkov?
- Ali bo te pravice mogoče prenesti v drugo organizacijo, ki bo skrbel za distribucijo in arhiviranje podatkov?

Sporazumi (če se nanaša)

- Kakšni so sporazumi z drugimi deležniki (npr. glede deljenja podatkov, objave)?

Omejitve (če se nanaša)

- Ali obstajajo druge omejitve, ki jih je potrebno upoštevati?

Poudarki za razmislek:

1. Etični

1. Kodeksi
2. Komisije na članicah, univerzi, državna raven

2. Pravni vidiki ravnanja s podatki

1. Varstvo osebnih podatkov
2. Zaupnost podatkov
3. Avtorske pravice oz. intelektualna lastnina

Več na: **Načrtovanje ravnanja z raziskovalnimi podatki s poudarkom na osebnih podatkih.** dr. Sonja Bezjak in mag. Irena Vipavc Brvar, Arhiv družboslovnih podatkov, 16. 5. 2023 [PREDSTAVITEV](#) → https://www.adp.fdv.uni-lj.si/media/publikacije/predavanja/2023/2023_pred_NRRP_osebni_Bezjak_Vipavc.pdf

Varstvo in zaščita osebnih podatkov

- **Pred zbiranjem**
 - **Med zbiranjem**
 - **Po zbiranju**
- Etika je **sestavni del raziskovalnega projekta**, od njegove konceptualizacije do objave raziskovalnih rezultatov.

Področno specifični kodeksi in deklaracije

- [Kodeks Slovenskega sociološkega društva](#)
- [Deklaracija poklicne etike Statističnega društva](#)

Na UL - [Etični kodeks za raziskovalce](#)

[Evropski kodeks integritete v raziskovanju](#)

Komisije za etiko in smernice

UL> Raziskovalno in razvojno delo >Etika in integriteta v raziskovanju

- KERL UL - > [Smernice etičnega ravnanja pri raziskovalnem delu z ljudmi](#)
- Etične komisije na članicah

Varstvo in zaščita osebnih podatkov

Pravni vidiki

Možnosti:

- Ocena tveganja
- Soglasje; informacijski dopis
- Anonimizacija
- Omejitve dostopa
- Licence

Zakonska določila:

- [ZVOP 2 – Zakon o varstvu osebnih podatkov](#)
- [Splošna uredba o varstvu podatkov](#)
- [Zakon o znanstveno raziskovalni in inovacijski dejavnosti \(ZZrID\)](#)
- [Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah](#)

Dodatni razmislek:

- [Prenos v ali iz tretje države](#)

Pripomočki:

- [Ethics and Data Protection Decision Tree \(EC\)](#)
- [Guidance on How to complete your ethics self-assessment \(H2020\)](#)

Kritični element PRAVNI IN ETIČNI VIDIKI

Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP 2)

PRAVNE PODLAGE ZA OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV

1. Privolitev
2. Pogodba
3. Zakonska obveznost
4. Življenjski interesi
5. Izvajanje javne naloge
6. Zakoniti interes

Uredba o varstvu osebnih podatkov in soglasje

V tej uredbi:

- (1) „osebni podatki“ pomeni katero koli informacijo v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom (v nadaljnjem besedilu: posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki); določljiv posameznik je tisti, ki ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja, kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator, ali z navedbo enega ali več dejavnikov, ki so značilni za fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto tega posameznika;

Informirano soglasje

- O tveganju obvestim udeleženca na jasen in nedvoumen način.
- O ukrepih zoper razkritje obvestim udeleženca na jasen in nedvoumen način.
- Od udeleženca pridobim soglasje za udeležbo v raziskavi.
- Soglasje evidentiram, shranim ...

Elementi privolitve:

- kdo bo zbiral podatke in v imenu katere organizacije oz. več njih,
- namen zbiranja in obdelave podatkov (granularnost),
- kakšne podatke boste zbirali in kako jih boste uporabili,
- pravica, da lahko udeleženec kadar koli prekine sodelovanje v raziskavi.

Anonimizacija

Pomeni zakritje/izbris/uničenje podatkov, po katerih je posameznika mogoče razkriti

Premislimo:

- posredne in neposredni identifikatorji
- datoteko anonimiziramo v celoti ali delno

Vodilo:

Pomembno je, da ne zakrijemo preveč vrednosti, saj lahko tako izločimo morebitne pomembne informacije za raziskovalca, po drugi strani pa tudi, da ne zakrijemo premalo vrednosti in tvegamo razkritje posameznika.

Režimi dostopa v ADP

ODPRTI DOSTOP

Dostop do gradiva je popolnoma odprt, do njih je mogoče dostopati preko spletne strani ADP brez registracije. Uporabniki lahko gradivo prenesejo na svoj računalnik, pri čemer upoštevajo splošne pogoje ADP, zakonodajo in etiko.

STANDARDNI DOSTOP - OB REGISTRACIJI

Vključuje dostop do datoteke za javno rabo oz. t.i. 'Public Use File'. Datoteka je primerna za splošno rabo v raziskovanju. Uporabnikom omogoča:

1. natančnejše sklepanje o pojavu, za katerega so bili podatki zbrani,
2. enostavnejši dostop do podatkov.

<https://www.adp.fdv.uni-lj.si/uporabi/kako/pravila/>

Režimi dostopa v ADP

DOSTOP POD POSEBNIMI POGOJI

Dostop pod posebnimi pogoji je oblika zaščite za datoteke, iz katerih ni mogoče odstraniti vseh neposrednih ali posrednih identifikatorjev, ki omogočajo identifikacijo posamezne preučevane enote. Posebni pogoji lahko vključujejo naslednje:

- podatki morda niso v celoti anonimizirani
- datoteka je pod 6 mesečnim embargom
- datoteka je dostopna le naročniku raziskave in izvirnim avtorjem

a) datoteka za raziskovalne namene (SUF)

Omogoča dostop do datotek, ki so na voljo le za raziskovalne namene, to so. t.i. Scientific Use File.

Dostop do podatkov je omogočen preko varne povezave oz. *oblaka OwnCloud*. ADP uporabniku posreduje povezavo in enolično geslo.

b) datoteka v varovanem okolju (SCUF)

Gre za t.i. Secure Use File oz. datoteko, ki vsebuje zaupne podatke namenjene znanstvenemu raziskovanju, metode statističnega zakritja / zaščite podatkov, niso bile uporabljene, zato je dostop do nje mogoč le v varovanem okolju. V varovanem okolju oz. t.i. varni sobi znotraj prostorov ADP je onemogočen dostop do interneta in ni možnosti prenosa podatkov na prenosne medije. Prepovedana je tudi uporaba pripomočkov za zajem slik in videa. ADP bo rezultate dela na datoteki pregledal in jih šele po tem varno izročil uporabniku.

Preračun stroškov

What will it cost to manage and share

✓ What to cost in?

Infrastructure costs

- Digitisation
- Storage
- Licensing and Software
- Sharing and Re-use
- Archiving

A Data Management activities and potential costs. Identifying RDM costs that you will be able to manage with good data management.

[VIR: OpenAIRE](#)

Transcription

Will you transcribe qualitative data (e.g. recorded interviews or focus group sessions) as part of your research; or will you need to do this specifically so data can be more easily shared and reused?

Is full or partial transcription needed?

Is translation needed?

Will you need to develop a standard transcription template or transcription guidelines, to ensure consistent

If part of research practice – very low or no additional cost – if not planned as part of research practice – potentially high additional cost

Is additional hardware / software needed ?

Consider cost of (time needed for) developing procedures, templates and guidance for transcribers

Example: Time needed for transcription - four to eight hours per hour recording

Data management costing tool and checklist

<p>File format</p> <ul style="list-style-type: none"> Do data need to be converted to a standard or open format with long-term validity for long-term preservation? 	<ul style="list-style-type: none"> Is additional software or hardware needed for conversion? For audio-visual data, converting to open digital formats can be time-consuming or require special equipment and/or software. For databases, conversions may require checking for truncation, loss of metadata or annotation, loss of relationships, etc. 		
<p>Data storage</p> <ul style="list-style-type: none"> How much data storage space is needed for the entire duration of the project? For long-term storage, decide which data will be kept long-term, which storage volume this represents and how long data will be stored and preserved. 	<ul style="list-style-type: none"> If storage is provided by the institution, cost is included in standard indirect costs or overheads. If additional storage needed cost server/ disk space, as well as setting up and maintenance. 		
<p>Data transfer and access</p> <ul style="list-style-type: none"> Are special measures needed to transfer data from mobile devices, from fieldwork sites or from home equipment to a central work server? Do external people require access to research data? 	<ul style="list-style-type: none"> Is software or hardware needed for data transfer, for encryption of confidential data before transfer, or for synchronisation of data files across sites? Does remote access via VPN or secure FTP need to be arranged for external people? 		
<p>Data backup</p> <ul style="list-style-type: none"> Does the institution provide regular backup or not? 	<ul style="list-style-type: none"> institutional backup - included in standard indirect cost /overheads. 		

Podatkovna objava (z veliko začetnico!)

PUBLICATIONS AND DATA

Image courtesy of <http://aukeherrema.nl> CC-BY

Podatkovno objavo je treba obravnavati kot **prvovrstni raziskovalni rezultat**

(Knowledge Exchange, 2013).

Da bi zbirka podatkov "štela" kot objava, mora biti:

- ustrezno **dokumentirana z metapodatki**,
- pregledana glede **kakovosti**,
- mogoče jo je poiskati in najti **v katalogih** (ali podatkovnih zbirkah),
- opremljena z informacijami za **citiranje** v člankih.

Kje objaviti podatke

Priloga znanstvenemu članku

Institucionalni podatkovni repozitorij

Repozitorij Univerze v Ljubljani

Splošni podatkovni repozitorij

zenodo

Področni podatkovni repozitorij

DARIAH-SI

Zaupanja vreden področni repozitorij

Razvid repozitorijev
raziskovalnih
podatkov

re3data.org
REGISTRY OF RESEARCH DATA REPOSITORIES

Zakaj objaviti v ADP

Preverimo in ovrednotimo pomen raziskovalnih podatkov za znanost in njihovo dolgoročno uporabnost.

Sprejeti podatki štejejo kot znanstvena objava in predstavljajo podlago za [bibliografsko vrednotenje po merilih ARRS](#).

Findable **A**ccessible **I**nteroperable **R**eusable
Uveljavljam skrbništva.

Omogočamo **dostop** do podatkov, iskanje in pregledovanje opisov podatkov.

2. Znanstvena monografska publikacija in drugi dokumentirani dosežki (Cobiss Tipp 2.01, 2.18, 2.20, 2.22, 2.24)

A. Znanstvena monografija (2.01) s številom strani nad 50,
– izdana v mednarodni založbi s seznama agencije ali
– izdana pri kateri koli drugi založbi (domači ali tuji), če je monografija s humanističnega področja (po vrstilcu UDK) in se vrednotenje izvaja za humanistiko **160 točk.**

H. Zaključena znanstvena zbirka podatkov (2.20) s seznama agencije **30 točk.**

– izdana pri domači založbi

30 točk.

ADP sprejema naslednje formate

	Vrsta gradiva		Priporočeni formati
1	Strukturirana podatkovna gradiva kvantitavnih raziskav	Datoteka podatkov	SPSS (*.por, *.sav), ASCII (*.txt matrična ali z oznakami polj opremljena datoteka...), drugi statistični paketi (e.g. STATA, R, etc.), preglednice (*.xls etc.)
2	Besedilni podatki	Datoteka podatkov	Rich Text Format (.rtf), plain text, ASCII (.txt), eXtensible Mark-up Language (.xml) text according to an appropriate Document Type Definition (DTD) or schema; Hypertext Mark-up Language (.html); Pogosti formati: MS Word (.doc/.docx), OpenDocument Text (.odt)
3	Mirujoča slika	Datoteka podatkov	TIFF 6.0 uncompressed (*.tif), PEG (*.jpeg, *.jpg, *.jp2), GIF (*.gif), Druge verzije TIFF (*.tif, *.tiff), RAW image format (*.raw), Photoshop datoteke (*.psd), BMP (*.bmp), PNG (*.png), Adobe Portable Document Format (PDF/A, PDF) (*.pdf)
4	Prosto oblikovana besedilna gradiva za shranjevanje izvirne dokumentacije	Vprašalnik, navodila anketarjem, nagovor raziskovancem, kopije raziskovalnih poročil	*.pdf ali druga grafična oblika + tiskana verzija, *.rtf ali druga tekstovna oblika (*.doc, *.txt, ...)

Vrste gradiv

V branje

BEZJAK, Sonja, 2021, **Znanstveno objavlanje raziskovalnih podatkov v odprti znanosti**. *Časopis za kritiko znanosti* [na spletu]. 2021. Vol. 49, no. 282, p. 101–119. [Dostopano 27 februar 2023]. Pridobljeno s: <https://dirros.openscience.si/lzpisGradiva.php?lang=slv&id=13833>

ARHIV DRUŽBOSLOVNIH PODATKOV

Analiziraj podatke! Deli raziskavo! Prispevaj k znanosti!

Prijava na eNovice

eNovice Blog Kontakt FAQ EN

[🏠](#)
[📊 UPORABI PODATKE](#)
[📄 PREDAJ RAZISKAVO](#)
[🗨️ USPOSOBI SE](#)
[🏠 SPOZNAJ ADP](#)

KAKO DO PODATKOV?

POIŠČI →

REGISTRIRAJ SE

→ ANALIZIRAJ

KAKO PREDATI PODATKE?

EVIDENTIRAJ →

PRIPRAVI

→ PREDAJ

BLOG

NOVICE

9. februar 2021

Uporaba računalniških programov za analizo besedilnih podatkov

5. februar 2021

Kvalitativni podatki v arhivih družboslovnih podatkov

17. november 2020

Skupaj za boljše razumevanje COVID-19

9. november 2020

Konferenca OPERAS: Opening up Social Sciences and Humanities in Europe: From Promises to Reality

8. november 2020

Čarovnik za pomoč pri oblikovanju soglasja za sodelovanje v raziskavi

[Več »](#)

IZPOSTAVLJAMO

**ZBIRAMO
PODATKE IZ
RAZISKAV O
COVID-19**

AKTUALNI PROJEKTI

SSHOC
social sciences & humanities open cloud

2019-2022

Postopek predaje

1. Evidentiraj raziskavo
2. Pre-prevzemna stopnja (pogovor med dajalcem in ADP o pogojih predaje in o urejenosti gradiv)
3. Predaja raziskave
 - a. Podpis izjave o izročitvi
 - b. Predaja podatkovne datoteke
 - c. Izpolnjen opis raziskave
 - d. Predaja spremnega gradiva (vprašalnik, sumarnik, poročila)
4. ADP pregleda prejeto gradivo (+ anonimizacija) in pripravi končne verzije za hrambo in drugo rabo
5. ADP in dajalec dorečeta vsebino opisa raziskave
6. Objava raziskave
7. Promocija raziskave

Opis raziskave

1. Osnovne informacije o raziskavi (avtor(ji), financiranje, nosilec raziskave)
2. Vsebina raziskave (ključne besede, vsebinska področja, raziskovalno izhodišče)
3. Metodologija (časovno in geografsko pokritje, enota za analizo in populacija, vzorčenje, način zbiranja podatkov, postopek zbiranja podatkov)
4. Dodatne informacije o raziskavi (publikacije)
5. Glavna ugotovitev raziskave - za promocijo

Kako do raziskovalnih podatkov v ADP?

SPLETNA STRAN

www.adp.fdv.uni-lj.si

NESSTAR

<http://nesstar2.adp.fdv.uni-lj.si/>

ARHIV DRUŽBOSLOVNIH PODATKOV
Analiziraj podatke! Deli raziskavo! Prispevaj k znanosti!

1997 - 2017

Prijava na eNovice

UPORABI PODATKE PREDAJ RAZISKAVO USPOSOBI SE SPOZNAJ ADP

Seznam raziskav po: Šifri raziskave, Serijah, Vsebinskih področjih, Dajalcih, Letu izdelave, Letu objave, Avtorjih, Mednarodnih raziskavah

Uporabi podatke / / Katalog ADP

Seznam raziskav po šifri raziskave

ID raziskave	Naslov raziskave, vsebinska področja	Dostop
AA	Alpe - Jadransko regije vsebinsko področje: DRUŽBA IN KULTURA, DRUŽBA IN KULTURA - kulturna in nacionalna identiteta, izdelek: C.JIM	nesstar
ABR97	Mednarodna raziskava o veri in odnosu do cerkve 1997 vsebinsko področje: DRUŽBA IN KULTURA, DRUŽBA IN KULTURA - vera in vrednote, DRUŽBA IN KULTURA - družbene navade in stališča, izdelek: C.JIMMK	nesstar
ADPUSE16	Anketa o zadovoljstvu uporabnikov ADP, 2016 vsebinsko področje: INFORMIRANJE IN KOMUNICIRANJE, izdelek: None	nesstar
ADS	Anketa o delovni sili: Opis serije serija: ADS, vsebinsko področje: DELO IN ZAPOSLOVANJE, DELO IN ZAPOSLOVANJE - zaposlovanje, izdelek: SURS	nesstar

Catalog of ADP in Nesstar

WebView Nesstar enables:

- viewing of studies,
- performing analyses of microdata,
- downloading of data files and study descriptions on users' computer.

Before your first use of Nesstar WebView, we suggest reading the document [Nesstar Guide](#), where you can familiarize yourself with the also the instructions on how to search our catalog.

Warning:

- to analyse and download data files you need to [register at ADP](#).
- Due to objective reasons, the Nesstar WebView does not include all of the studies, deposited in the [Catalog ADP](#).
- For studies in the Catalog ADP different level of descriptions may apply:
 - 1 - full study description,
 - 2 - full study description and codebook with names of variables from the data file,
 - 3 - full study description with names of variables with full question text.

Support: arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si

Any analyses carried out on data provided through Nesstar software are undertaken at the user's risk. Neither Nesstar Ltd., the data owner or publisher accept any responsibility suitability of the data for analysis, for example understanding sampling and weighting. All use of data should acknowledge the copyright owner, depositor and publisher and also

Kaj najdeš na spletni strani?

- ✓ Opis raziskave
- ✓ Opis podatkov
- ✓ Povezana gradiva in objave

Kaj najdeš na Nesstar-ju?

+

- ✓ Omogoča analizo preko spleta

Slovensko javno mnenje 2014: Evropska družboslovna raziskava

Opis raziskave Opis podatkov Spremna gradiva Pregledovalnik Nesstar

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: SJM14

DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SJM14_V1

Glavni avtor(ji):

Kurdija, Slavko
Malnar, Brina

[Ostali \(strokovni\) sodelavci »](#)

Izdelal datoteko podatkov:

CJM - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Fakulteta za družbene vede (Ljubljana, Slovenija; 2014)

Finančna podpora:

- (1): Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
- (2): Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, MRIC UL (PLMER)

Serija:

- [SJM/Slovensko javno mnenje Več »](#)
- [ESS/Evropska družboslovna raziskava Več »](#)

Vsebina raziskave

Ključne besede:

spremljanje množičnih medijev, uporaba interneta, zaupanje v sočloveka, zaupanje v politične institucije, voljena stranka, udeležba na volitvah, politična participacija, strankarske preference, članstvo v političnih strankah, zadovoljstvo z življenjem, zadovoljstvo z delovanjem demokracije, odnos do priselencev, vpliv priseljevanja na nacionalno

POGOJI UPORABE:

Licenca Creative Commons Priznanje avtorstva

[snemi podatke | opis](#)

[združen opis raziskave](#)

STATUS RAZISKAVE

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

KATEGORIJA RAZISKAVE

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

Kako citiram to RAZISKAVO?

Kurdija, S. in Malnar, B. (2016). *Slovensko javno mnenje 2014: Evropska družboslovna raziskava* [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: SJM14. https://doi.org/10.17898/ADP_SJM14_V1

Metodologija

Čas zbiranja podatkov:	7. oktober 2014 - 1. februar 2015
Čas izdelave:	2014
Država:	Slovenija
Geografsko pokritje:	ozemlje Republike Slovenije
Enota za analizo:	posameznik
Populacija:	Posamezniki starejši od 15 let, živeči v zasebnih gospodinjstvih, ne glede na njihovo narodnost, državljanstvo, jezik ali pravni status v Sloveniji.
Izključeni:	Institucionalizirani prebivalci, kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu.
Zbiranje podatkov je opravil:	Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij
Tip vzorca:	Izbor je bil slučajni, kjer je imela na končni stopnji vsaka oseba iz populacije enako verjetnost vključitve v vzorec. Izbor je bil opravljen dvostopenjsko. Izbor PSU na prvi stopnji je bil narejen slučajno z verjetnostjo sorazmerno velikosti CEA (Clusters of Enumeration Areas) glede na definicijo populacije, ter predhodno stratificirano po 12 regijah*6 tipov naselij. Na drugi stopnji je bilo znotraj vsakega od izbranih CEA po postopku enostavnega slučajnega izbora izbrano fiksno število oseb z imeni in priimki ter naslovi.
Način zbiranja podatkov:	Osebno anketiranje na terenu ob podpori računalnika (CAPI).
Uteževanje:	Brez uteževanja.

Omejitve dostopa

Podatki in dokumentacija so na voljo pod mednarodno licenco Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Kontakt: Arhiv družboslovnih podatkov

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Slovensko javno mnenje 2015: Mednarodna raziskava Stališča o delu (ISSP 2015), Mednarodna raziskava Stališča o vlogi države (ISSP 2016), Ogledalo javnega mnenja in raziskava Stališča o varnosti

Opis raziskave

Opis podatkov

Spremnna gradiva

Pregledovalnik Nesstar

Osnovne informacije o datoteki podatkov

SJM15 - Slovensko javno mnenje 2015: Mednarodna raziskava Stališča o delu (ISSP 2015), Mednarodna raziskava Stališča o vlogi države (ISSP 2016), Ogledalo javnega mnenja 2015 in raziskava Stališča o varnosti [datoteka podatkov]

ID datoteke: F1

*.txt - TEKST

- število spremenljivk: 373
- število enot: 1024

Verzija: december 2016

Iskanje poteka znotraj vprašanja, imena spremenljivk ter label spremenljivk in vrednosti (npr. SPOL)

R11B Ali menite, da bi slovenska država morala imeti pravico... spremljati elektronsko pošto in vse druge informacije, ki se izmenjujejo na internetu Ali menite, da bi slovenska država morala imeti pravico...?

spremljati elektronsko pošto in vse druge informacije, ki se izmenjujejo na internetu

Vrednost 131243		Frekvenca
1	zagotovo bi morala imeti to pravico	34
2	verjetno bi morala imeti to pravico	115
3	verjetno ne bi smela imeti te pravice	284
4	zagotovo ne bi smela imeti te pravice	536
8	ne vem	55
9	b.o.	0
Veljavni odgovori	Neveljavni odgovori	Minimum
969	55	Maksimum
		Aritmetična sredina
		Standardni odklon

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Slovensko javno mnenje 2015: Mednarodna raziskava Stališča o delu (ISSP 2015), Mednarodna raziskava Stališča o vlogi države (ISSP 2016), Ogledalo javnega mnenja in raziskava Stališča o varnosti

[Opis raziskave](#)[Opis podatkov](#)[Spremnna gradiva](#)[Pregledovalnik Nesstar](#)

Gradiva o izvedbi raziskave

1. Hafner Fink, Mitja (2015). SJM15 - Slovensko javno mnenje 2015: Pokazni vprašalnik [Vprašalnik].

Rezultati raziskave

1. Hafner Fink, Mitja (2015). SJM15 - Slovensko javno mnenje 2015: Pregled rezultatov.
2. Blejec, Marjan (1969-1970). POROČILA iz raziskave Slovensko javno mnenje 69: Načrti in analiza vzorcev za ankete "Slovensko javno mnenje" SJM68, SJM69 in SJM70.

Povezane objave

1. Švara, Sergio (2016). Vsebine anket SJM 1968 - 2016.
2. Toš, Niko (1997). Vrednote v prehodu I. Slovensko javno mnenje 1968-1990.
3. Toš, Niko (1999). Vrednote v prehodu II. Slovensko javno mnenje 1990-1998.
4. Toš, Niko (2004). Vrednote v prehodu III. Slovensko javno mnenje 1999-2004.
5. Toš, Niko (2009). Vrednote v prehodu IV. : slovensko javno mnenje 2004-2008.
6. Toš, Niko (2012). Vrednote v prehodu V. : Slovenija v evropskih primerjavah : evropska družboslovna raziskava 2002-2010.
7. Toš, Niko (2012). Vrednote v prehodu VI. : Slovenija v mednarodnih primerjavah 1992-2011 : [evropska, svetovna raziskava vrednot 1992-2011].
8. Toš, Niko (2013). Vrednote v prehodu VII. : Slovenija v mednarodnih in medčasovnih primerjavah : SJM - ISSP 1991-2012.
9. Toš, Niko (2014). Vrednote v prehodu VIII. : Slovenija v srednje in vzhodnoevropskih primerjavah : [1991-2011].
10. Toš, Niko (2014). Vrednote v prehodu IX. : Iz zakladnice socioloških raziskav: Migracije Slovencev in socialna struktura jugoslovanske družbe : [1973 - 1987].
11. Toš, Niko (2016). Vrednote v prehodu X. : Slovensko javno mnenje [2010 - 2016].
12. Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij (2013). E-dokumenti CJM.
13. Tóka, Gábor (2000). Inventory of political attitude and behaviour surveys in East Central Europe and the former Soviet Union 1989-1997.

Vprašalnik

1.01 Če razmišljate o trenutnem družbenem in političnem položaju, ali se na splošno počutite varno ali ogroženo? (en odgovor)

- 1 - varno
- 2 - ogroženo
- 9 - ne vem, ne morem oceniti, b.o.

1.02 Koliko po vašem mnenju naslednji dejavniki ogrožajo varnost Slovenije? Ocenite na lestvici od 1 do 4, pri čemer 1 pomeni, da ti dejavniki varnost Slovenije sploh ne ogrožajo, 2 - malo, 3 - srednje in 4, da ti dejavniki varnost Slovenije zelo močno ogrožajo. (en odgovor v vsaki vrsti)

	sploh ne 1	malo 2	srednje 3	zelo močno 4	ne vem, b.o. 9
a) uničevanje okolja	1	2	3	4	9
b) naravne in tehnološke nesreče	1	2	3	4	9
c) vojaške grožnje s strani drugih držav	1	2	3	4	9

Seznam spremenljivk (SPSS)

	Name	Type	Width	Decimals	Label	Values
1	v101	Numeric	1	0	Se počutite varno ali ogroženo?	{1, varno}...
2	v102a	Numeric	1	0	varnost Slo ogroža - uničevanje okolja	{1, sploh ne}...
3	v102b	Numeric	1	0	varnost Slo ogroža - naravne in tehnološke nesreč	{1, sploh ne}...
4	v102c	Numeric	1	0	varnost Slo ogroža - vojaške grožnje s strani drugi	{1, sploh ne}...
5	v102d	Numeric	1	0	varnost Slo ogroža - zaostajanje znanosti in tehno	{1, sploh ne}...
6	v102e	Numeric	1	0	varnost Slo ogroža - razprodaja državnega premož	{1, sploh ne}...
7	v102f	Numeric	1	0	varnost Slo ogroža - prometne nesreče	{1, sploh ne}...
8	v102g	Numeric	1	0	varnost Slo ogroža - kriminal	{1, sploh ne}...
9	v102h	Numeric	1	0	varnost Slo ogroža - mamila, narkotiki	{1, sploh ne}...
10	v102i	Numeric	1	0	varnost Slo ogroža - begunci in ilegalni priseljenci	{1, sploh ne}...
11	v102j	Numeric	1	0	varnost Slo ogroža - spori s sosednjimi državami	{1, sploh ne}...
12	v103a	Numeric	1	0	varnost Slo ogroža - gospodarski problemi	{1, sploh ne}...
13	v103b	Numeric	1	0	varnost Slo ogroža - terorizem	{1, sploh ne}...
14	v103c	Numeric	1	0	varnost Slo ogroža - skrajni nacionalizem	{1, sploh ne}...
15	v103d	Numeric	1	0	varnost Slo ogroža - notranjepolitična nestabilnost	{1, sploh ne}...
16	v103e	Numeric	1	0	varnost Slo ogroža - konflikti na ozemlju nekdanje	{1, sploh ne}...
17	v103f	Numeric	1	0	varnost Slo ogroža - brezposelnost	{1, sploh ne}...

VARIABLE VIEW

Vrednosti za posamezno enoto (SPSS)

	v101	v102a	v102b	v102c	v102d	v102e	v102f	v102g	v102h	v102i	v102j	v103a	v103b
1	1	3	3	2	4	3	3	3	3	3	4	3	2
2	1	4	3	1	3	2	2	2	2	3	2	3	1
3	1	4	3	1	2	3	4	4	3	3	3	4	1
4	1	2	3	1	3	3	4	4	4	3	1	4	1
5	1	3	4	2	3	2	4	4	2	4	2	3	1
6	9	1	1	1	1	1	3	3	4	3	1	1	1
7	1	3	4	2	4	4	2	4	3	2	3	3	2
8	1	2	3	1	2	4	4	3	4	3	2	3	1
9	1	4	4	1	3	2	3	2	2	1	1	2	1
10	1	4	3	1	3	2	4	3	3	1	2	3	3
11	1	1	1	1	4	2	4	3	3	2	3	3	2
12	1	2	3	1	3	2	2	3	3	1	1	3	1
13	1	3	2	1	4	3	4	3	3	2	2	3	1
14	1	3	3	2	3	.	4	4	4	3	2	3	2
15	1	4	2	.	3	.	4	3	4	2	2	3	2
16	1	2	3	1	3	2	4	1	2	2	1	3	1
17	1	3	3	1	2	3	3	3	3	2	1	.	2
18	9	4	3	.	3	3	4	4	4	3	2	2	1

DATA VIEW

Arhiv družboslovnih podatkov
Fakulteta za družbene vede
Kardeljeva ploščad 5
1000 Ljubljana
Tel: 01/5808-277
arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za družbene vede

Slovensko javno mnenje 2014: Evropska družboslovna raziskava

Kurdija, Slavko; Malnar, Brina

ADP - IDNo: SJM14

Izdajatelj: Arhiv družboslovnih podatkov, 2016

URL: <https://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/sjm14>

E-pošta za kontakt: arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si

Čas zbiranja podatkov:

7. oktober 2014 - 1. februar 2015

Čas izdelave:

2014

Država:

Slovenija

Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Najmanjša geografska enota:

regija

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Posamezniki starejši od 15 let, živeči v zasebnih gospodinjstvih, ne glede na njihovo narodnost, državljanstvo, jezik ali pravni status v Sloveniji.

Vrsta podatkov:

Anketni podatki

Izključeni:

Institucionalizirani prebivalci, kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu.

Zbiranje podatkov je opravil:

CJM - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Fakulteta za družbene vede

Časovna opredelitev podatkov:

Raziskava v časovnem preseku. Gre za sedmo ponovitev ESS oz. za sedmi krog te raziskave.

Tip vzorca:

Izbor je bil slučajni, kjer je imela na končni stopnji vsaka oseba iz populacije enako verjetnost vključitve v vzorec. Izbor je bil opravljen dvostopenjsko. Izbor PSU na prvi stopnji je bil narejen slučajno z verjetnostjo sorazmerno velikosti CEA (Clusters of Enumeration Areas) glede na definicijo populacije, ter predhodno stratificirano po 12 regijah*6 tipov naselij. Na drugi stopnji je bilo znotraj vsakega od izbranih CEA po postopku enostavnega slučajnega izbora izbrano fiksno število oseb z imeni in priimki ter naslovi.

Način zbiranja podatkov:

Osebo anketiranje na terenu ob podpori računalnika (CAPI).

Uporabljeni instrument:

Standardiziran vprašalnik z večino vprašanj zaprtega tipa.

Pravilnik o doktorskem študiju UL

33. člen

Mentor in somentor:

.....

svetujeta doktorandu ter sodelujeta pri določanju vsebine, načina in standardov dela na doktorski disertaciji, **načrtovanju raziskovanja in ravnanja z raziskovalnimi podatki**, opozarjata na že znana dejstva na področju raziskovanja

Vloga vsebuje podatke o doktorandu ter:

....

osnutek načrta ravnanja z raziskovalnimi podatki v skladu s 50. členom tega pravilnika;

Pravilnik o doktorskem študiju UL

40. člen

KSDŠ v oceni dispozicije doktorske disertacije poda jasno presojo ustreznosti pričakovanih rezultatov in pričakovanega izvirnega prispevka k znanstvenemu področju doktorske disertacije.

KSDŠ v oceni presoja tudi ustreznost:

- predloga za mentorstvo in morebitno somentorstvo;
- naslova doktorske disertacije v slovenskem in angleškem jeziku oziroma drugem tujem
- jeziku v primeru študija tujega jezika in književnosti;
- predlagane vsebine doktorske disertacije glede na izbrano področje študija, njeno
- aktualnost in znanstveno relevantnost;
- raziskovalnih hipotez ali raziskovalnih vprašanj ali ciljev;
- predvidenih metod raziskovanja in njihove izvedljivosti;
- **osnutka načrta ravnanja z raziskovalnimi podatki;**

Pravilnik o doktorskem študiju UL

45. Člen / Doktorska disertacija vsebuje:

- naslov v slovenskem in angleškem oziroma drugem jeziku v primeru študija tujega jezika
- in književnosti;
- izvleček v slovenskem in angleškem jeziku (največ 300 besed), ki se objavi v
- Repozitoriju UL;
- kazalo vsebine in po potrebi tudi druga kazala;
- pregled področja/problemsko ozadje;
- namen raziskovalnega dela;
- hipoteze ali raziskovalna vprašanja ali cilje;
- opis raziskovalne metodologije;
- rezultate;
- razpravo;
- sklepe;
- seznam literature in virov;
- **končno različico načrta ravnanja z raziskovalnimi podatki in morebitne druge priloge;**
- obsežen povzetek z uporabo ustrezne znanstvene terminologije v slovenskem jeziku, če je
- disertacija pisana v tujem jeziku

Pravilnik o doktorskem študiju UL

Ravnanje z raziskovalnimi podatki

50. člen

Raziskovalni podatki, ustvarjeni in zbrani za potrebe doktorske disertacije, morajo biti objavljeni ali drugače dostopni na način, ki omogoča njihovo preglednost, dostopnost, interoperabilnost ter možnost ponovnega vrednotenja in uporabe. **Doktorand odda raziskovalne podatke v podatkovni repozitorij**, podatkovno središče ali arhiv raziskovalnih podatkov, s čimer se zadosti načelom preverljivosti, transparentnosti in odprte znanosti. Prednostno se raziskovalni podatki predajo področnim nacionalnim ali mednarodnim podatkovnim središčem, namenjenim določenim vrstam podatkov ali v Repozitorij UL.

V doktorski disertaciji se navede, kje so dostopni podatki in kako je mogoče dostopati do njih. Izjeme pri deljenju podatkov so upravičene, kadar gre za osebne in občutljive podatke ali kadar gre za razloge varovanja intelektualne lastnine oziroma nerazkrivanja ogroženih področij, skupin ali vrst. V primeru uveljavljanja utemeljenih izjem pri deljenju podatkov doktorand v dogovoru s podatkovnim središčem poskrbi za ustrezen način zaščite podatkov in omejitve dostopa do podatkov. Za katalog podatkovnega središča morajo biti v tem primeru pripravljene vsaj **prosto dostopni metapodatki**, iz katerih je razvidno, kje in pod kakšnimi pogoji so raziskovalni podatki dostopni.

Primer 1: pravočasnost priprave NRRP

As I am in the process of submitting my final dissertation to FDV, I would like to know how to correctly fill in the DMP

NRRP ***pripravimo, preden gremo na teren*** zbirati podatke
Priprava NRRP pred oddajo disertacije ni več smiselna

Primer 2: pravočasnost & avtorske pravice

... za ABC bazo nisem dobila nobenega odgovora, kljub temu da sem jim večkrat pisala.

Prav tako nisem pridobila odgovora za JK bazo.

To pomeni, da bi lahko delila le 7 od skupaj 23 spremenljivk.

NRRP nas spomni, da moramo, kadar nove podatke ustvarjamo s pomočjo sekundarnih virov, pravočasno preveriti in **pridobiti pravice za deljenje podatkov** (komercialne baze poslovnih podatkov, časopisnih člankov...).

Pravočasni dogovori se izkažejo za uspešne.

Naknadno pridobivanje je lahko zamudno ali sploh neuspešno.

Primer 3: soglasje za udeležbo

*... v vprašalniku ne zbiramo osebnih podatkov.
Vsi pridobljeni odgovori bodo uporabljeni izključno za namen
raziskave.
S pridobljeno bazo bom razpolagal zgolj avtor sam, drugi ne
bodo imeli vpogleda v bazo.*

NRRP nas spomni, da moramo oblikovati soglasje udeležencev za sodelovanje v raziskavi tako, da **bomo podatke kasneje lahko delili z drugimi.**

Naknadno pridobivanje soglasij je oteženo.

Zaradi slabo zapisanega soglasja ne moremo izpolniti zahteve raziskovalne organizacije oz. financerja.

V mednarodnih projektih to pomeni kršitev pogodbe.

Pomembno:

Preverim, ali mi financer/delodajalec/fakulteta predpisuje

- točno določen obrazec NRRP
- obdobja posodabljanja obrazca NRRP
- rok za oddajo obrazca NRRP

Pomembno:

Preverim moje obveznosti glede ravnanja z raziskovalnimi podatki

- Ob podpisu pogodbe o financiranju raziskave
- Ob zaposlitvi na raziskovalni organizaciji
- Ob vpisu na doktorski študij
- Navodila za avtorje znanstvenih člankov pri znanstvenih revijah

Kdo sodeluje pri NRRP in kdo pomaga

Raziskovalna skupina

Doktorski študenti in študentke

- ✓ *Mentorice in mentorji*
- ✓ *Članice in člani komisij*

- *Vprašanja, dileme*
- *Svetovanje*
- *Ocenjevanje*
- *Potrjevanje*

- Podatkovne svetovalke in svetovalci (nov poklic)
- Podatkovni repozitoriji in raziskovalne infrastrukture (MRIC)
- Na članici ali Univerzi v Ljubljani:
 - Komisije za etiko v raziskovanju, UL- Komisija za etična vprašanja (KEV), Komisija UL za etiko v raziskavah, ki vključujejo delo z ljudmi (KERL)
 - Koordinator področja za varstvo osebnih podatkov na članici oz. DPO na članici in DPO na UL, pravne službe
 - Knjižnice
 - Računalniški centri na članici
 - Raziskovalne pisarne
- ARNES
- Financer raziskave

Open Science Game: Open Up Your Research

<https://www.openscience.uzh.ch/en/moreopenscience/game.html>

OPEN UP YOUR RESEARCH

With this game, you follow Emma on her way to her PhD and decide for her to either practice science the traditional way or to follow a more open approach. While this game is intended to make researchers aware of the Open Science practices that could be applied in one's research workflow, not all of these practices might be equally suitable for all disciplines. What is more, it is not always easy to decide which parts of the research workflow should be open as there are many other factors at play that influence one's decision, such as funder requirements. Nevertheless, the game will give you an (albeit sometimes simplified) overview of the kind of open science practices that exist.

START

Spremljajte nas!

Prijavite se na e-novice ADP

Univerza v Ljubljani

Fakulteta za družbene vede

Arhiv družboslovnih podatkov

Kardeljeva ploščad 5

1000 Ljubljana

www.adp.fdv.uni-lj.si

arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si

Arhiv.Druzboslovnih.Podatkov

@ArhivPodatkov

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za družbene vede

CESSDA

EOSC Future

SPŌZNAJ
PODPORA PRI UVAJANJU NAČEL ODPRE ZNANOSTI V SLOVENIJI

OSCARS
Open Science Clusters' Action
for Research & Society